

Дата публикации: 15 сентября 2021

DOI: [10.52270/27132447_2021_7_12](https://doi.org/10.52270/27132447_2021_7_12)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМЕСЛЕННОГО ТРУДА ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1914-1917)

Вольский Михаил Валентинович¹

¹Кандидат исторических наук, Воронежский институт Федеральной службы исполнения наказаний, ул. Иркутская, д.1а, Воронеж, Россия, E-mail: mv1973@bk.ru

Аннотация

В истории пенитенциарной системы России периода начала XX века большое значение имело использование труда заключенных. Правительство уделяло пристальное внимание этому вопросу, так как дешевая рабочая сила осужденных находила широкое применение в различных сферах экономики страны. Ярким примером использования труда осужденных на благо Отечества стал период Первой мировой войны, когда все силы и средства государства были направлены на обеспечение победы над врагом. Статья посвящена исследованию проблематики взаимосвязи уголовно-исполнительной системы и военной экономики в 1914-1917 гг. Как показывает исследование труд заключенных успешно использовался в самых различных сферах хозяйства – на селе, в промышленности, на транспорте и др. Заключенные трудились, обеспечивая фронт различной продукцией – от боеприпасов и оружия до медицинских бинтов и провизии в зависимости от территориальной принадлежности того или иного места заключения. Проанализированный исторический период работы заключенных для нужд обороны страны вполне может быть экстраполирован к современности.

Ключевые слова: Главное тюремное управление, заключенный, надзиратель, преступление, наказание, тюрьма, Российская Империя.

I. ВВЕДЕНИЕ

Эпоха «великих реформ» после 1861 г. в Российской Империи привела к серьезным изменениям, которые коснулись всех сфер жизни российского общества.

Изучая уголовно-исполнительную систему Российской Империи, ее возможности и развитие в конце XIX – начале XX вв., следует отметить, что в качестве одного из основных условий развития уголовно-исполнительной системы в целом была необходимость улучшения содержания осужденных под стражей и изменение условий службы тюремного персонала. Не вызывает сомнения, что в указанное время на государственном уровне осознавали потребность в осуществлении тюремной реформы.

В 1879 г. в ходе проведения реформы тюремной системы в Российской Империи в составе Министерства внутренних дел было создано Главное тюремное управление, которое сосредоточило в своих руках все вопросы тюремной жизни.

6 января 1886 г. правительством был принят законодательный акт «О занятии арестантов работами и о распределении получаемых от сего доходов».

Государственный совет ограничился признанием возможности свести места заключения к четырем видам: каторжным тюрьмам, исправительным домам, тюрьме и арестным домам.

Следует отметить введение тюремного труда законом 6 января 1886 г. Этот закон допускал эксплуатацию труда заключенных частными подрядчиками и самой администрацией тюрьмы. Циркуляры Главного тюремного управления за 1880-е годы (циркуляр 25 апреля 1886 г. № 13, 3 марта и 14 декабря 1888г. № 6 и 21, 25 июня 1889 г. № 16 и др.) уточняли условия арестантского труда внутри тюремных помещений и вне их. Сословное деление заключенных долгое время предусматривало освобождение дворянства от принудительных работ. Остальные осужденные должны были выполнять различную по степени тяжести, подчас, монотонную работу, что считалось полезным для их содержания в местах исправления. Помимо тяжелых каторжных работ – строительство дорог, добыча руды, валка леса, труд заключенных применялся и в сельском хозяйстве.

Постепенно ко второй половине XIX в. происходит отмена института тюремного замка в Российской Империи. Одновременно создаются каторжные тюрьмы для исполнения наказаний. К тому же продолжают свою деятельность монастырские тюрьмы, арестантские роты и военные крепости как места лишения свободы. Относительно видов арестных работ внутри помещений циркуляры рекомендовали в первую очередь: плетение из ниток веревок, соломы и разных деревянных волокон; изготовление щеточных изделий, проволочных корзинок; отделка пуговиц, щипание перьев и другие несложные занятия и виды работ.

Использование труда заключенных на работы по удовлетворению многообразных потребностей военного ведомства и в мирное время составляло предмет особых забот Главного Тюремного Управления; с объявлением же войны в 1914 г., одновременно с общей мобилизацией всех сил государства, тюремное ведомство немедленно приступило к мобилизации имевшихся в его распоряжении арестантских сил и своих мастерских для достижения предначертанной всем ведомствам задачи отдать все силы на борьбу с врагом для победы.

II. МЕТОДОЛОГИЯ

В исследовании был использован ряд научных методов, в том числе такие, как: исторический метод, метод научного анализа и синтеза, а также текстологический метод (метод анализа текста) и другие. С помощью исторического метода в статье делается попытка воссоздания экономической ситуации в стране, в период Первой мировой войны, когда хозяйство России было переориентировано на военные нужды. Сравнительный анализ и синтез нашел себе применение при изучении объемов поставок различной военной продукции для нужд фронта. Хронологический метод нашел применение в реконструкции цепи исторических событий, связанных с деятельностью Главного тюремного управления в указанный период. Сама возможность реконструкции указанных событий, обеспечение ведомством организации труда заключенных для военных нужд относится к принципу исторической объективности.

III. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Для успешного выполнения задачи по обеспечению военных нужд страны, выходящей за пределы сил и средств каждого в отдельности места заключения было решено объединить разнообразные работы тюремных учреждений по одному общему плану, для чего при Главном Тюремном Управлении был образован под председательством начальника управления действительного статского советника П.К. Грана Особый комитет, принявший на себя руководство всеми мероприятиями

по постановке работ военного значения. Приступив к работе и обеспечив взаимодействие мест заключения, Комитет получил возможность направить арестантский труд, как в стенах тюрьмы, так и вне тюремной ограды на удовлетворение различных требований по обороне государства. При этом, следуя указаниям особо заинтересованных ведомств, Комитет предоставил арестантскую рабочую силу прежде всего и в наибольшем количестве для дорожно-строительных, рудниковых, лесорубных, перегрузочных, а также сельскохозяйственных работ.

Из числа обозначенных арестантов, ссыльно-каторжные были заняты, главным образом, работами по постройке Амурской и Кругобайкальской железных дорог, горной колесной дороги в Усинском округе, на золотых приисках Кабинета Его Императорского Величества в Забайкальской области, на платиновых приисках в Пермской губернии, в каменноугольных коях на Урале и на погрузочных работах в Сорокской бухте на Белом море. Арестанты же из числа приговоренных к содержанию в исправительных отделениях, как наиболее подходящие для формирования подвижных арестантских партий, назначались всюду, где в данный момент ощущался недостаток в рабочей силе для спешных и ответственных работ. Особенно крупные партии, общей численностью свыше 6.000 арестантов, оперировали в северных районах Европейской России, в пределах Петроградской, Олонецкой, Вологодской, Вятской, Ярославской, Архангельской и Пермской губерний. Здесь арестантами производились железнодорожно-строительные работы, в частности, по перестройке Архангельской железнодорожной линии на широкую колею. Начальник этих работ, между прочим, засвидетельствовал, что тюремное ведомство, придя на помощь в данном случае, в самый острый период нужды в рабочей силе, содействовало скорейшему окончанию столь важного для обороны дела, при чем арестантский труд, хорошо организованный, оказался в высшей степени производительным, не смотря на самые тяжелые условия работы.

В том же районе арестанты были использованы для важнейших перегрузочных работ, из которых самые ответственные, специально по перегрузке грузов военного значения, производились на станции Няндомы Архангельской железной дороги партией в составе 1500 арестантов. Между тем, арестантский труд нашел применение и в окопных работах, выполняемых, по отзыву Военного Министерства, с полным успехом. В 1916 г. около 30000 арестантов продолжало быть занятыми на различных наружных работах военного значения, а именно: на железнодорожных (эксплуатационных и погрузочных) в различных местностях Империи свыше 8000 человек, на рудниковых (каменноугольных, золотых и платиновых) в Донской области, Екатеринославской, Пермской Оренбургской, Уфимской, Иркутской губерниях и Забайкальской области свыше 3500 человек, на заводах и фабриках, обслуживающих нужды обороны (Златоустовском, Саткинском, Кувшинском, Верхнетуринском, Ижевском, Пермских и др.) до 2000 человек, на лесорубных работах в северном районе до 1500 человек, на сельскохозяйственных – свыше 4000 человек и на ассенизационных – по очистке воинских зданий – до 2000 человек.

Потребности сельского хозяйства в профессиях

По окончании зимнего сезона арестантские партии, в целях наиболее целесообразного использования, предполагалось перегруппировать соответственно потребностям текущего времени.

Не ограничиваясь обращением арестантов на наружные работы, Главное Тюремное Управление точно также с 1914 г. приняло энергичные меры к планомерному и целесообразному использованию для нужд обороны всех тюремных мастерских.

Объединенные при посредстве Главного Тюремного Управления портновские тюремные мастерские, оборудование которых в кратчайшие сроки было доведено до 2000 приводных швейных машин и свыше 5000 ножных, составили одну из сильных организаций портновского дела в Империи и оказались в состоянии выполнить крупные и срочные заказы как военного ведомства, так Красного Креста и других организаций, обслуживающих армию, в количестве до 22000.000 различных предметов обмундирования и белья, а также шапок, папах, мешков и т.п.

Из сапожных тюремных мастерских, четыре, специально оборудованных для машинного производства солдатских сапог, были, также в целях взаимодействия, подчинены непосредственно Главному Тюремному Управлению, принявшему для них заказы от интендантства, а остальные сапожные мастерские были предоставлены в распоряжение местных заготовительных комиссий.

Всего было изготовлено за время войны около 1000.000 пар сапог, в том числе около 300000 в механических мастерских, и до 100000 пар лазаретных туфель. В последнее время изготавливается новых сапог свыше 50000 пар.

Хотя это дело получило распространение лишь в 1916 г., но общее количество починенных сапог превышает 300000 пар. Ежемесячная производительность достигала в последние месяцы 1916 г. до 40000 пар.

Многочисленные столярные тюремные мастерские исполняли заказы преимущественно на лазаретную мебель, носилки и костыли. Несколько крупных лазаретов были полностью оборудованы мебелью, изготовленной в тюремных мастерских.

Особо было постановлено на заказ, изготовление к походным солдатским палаткам деревянных стоек и приколышей, которых сдано было 1500.000 комплектов. Исполнен ручным способом крупный заказ Военно-Технического Управления на топорщица и черенья к кирко-мотыгам.

Слесарно-кузнечные тюремные мастерские изготовляли главным образом кровати для лазаретов, части к носилкам для раненных, санные полозья, подковы и т.п. Кроме изготовлено было около 400000 отдельных предметов на сумму около 500000 рублей.

Несколько мастерских занимались изготовлением кипяtilьников и дезинфекционных камер, специализировавшихся на этом в мирное время. Во многие места заключения местные войсковые части обращались для всевозможных мелких кустарных поделок.

Равным образом приняли участие в работах для нужд обороны и тюремно-ткацкие мастерские, годовая производительность которых достигала до 8000.000 аршин холста. Эти мастерские весь, оставшийся за удовлетворением тюремных потребностей, холст обратили на изготовление провиантских и земленосных мешков, а также для нужд лазаретов и разных учреждений военного значения. Всего на 1916 г. израсходовано для указанной цели холста до 5000.000 аршин.

Тюремные хлебопекарни занимались выпечкой хлеба для солдат (главным образом в периоды мобилизации и последующих воинских призывов), а также для лазаретов. При этом в некоторых тюрьмах было организовано для военных потребностей сухаросушение. Всего выпечено хлеба и изготовлено сухарей свыше 600000 пудов.

Прачечные тюремные мастерские, из которых и до войны многие имели серьезное промышленное значение, были обращены на стирку белья для военных учреждений и лазаретов, причем, для усиления производительности прачечных в нужных случаях они были расширены и переоборудованы. Выстирано белья до 200000 пудов. К числу других работ для военных нужд, получивших значительное развитие, относились шорные (преимущественно починка конской упряжи), жестяничные (фляги, капсюли для гильз дымовой завесы, соединительные муфты для стоек к походным палаткам, кружки для сбора пожертвований, ведра, чайники и пр.), ящичный (для укупорки снарядов и вещей), типографские (бланки полевых телеграфов и др.), пимокатный (валенки), шубный, вязальный, по изготовлению веревочных концов для палаток (до 5000.000 штук) и противогазов (до 500000 штук в месяц).

Так как опыт мобилизации тюремных мастерских доказал, что он в состоянии скоро и успешно приспособляться к исполнению самых разнообразных заказов военного значения, то Главное Тюремное Управление нашло возможным поставить в некоторых из них крупные специальные производства, как, например, изготовление мелких частей к артиллерийским снарядам, ручных гранат и бомб, запальных стаканов, протезов, деревянных шпилек для сапог и других предметов, потребность в которых возросла с 1914 по 1916 гг. в несколько раз.

Идя навстречу важной составляющей нашей доблестной армии, защищающей Царя и Отечество, тюремное ведомство в конце 1915 г. заложило основу для строительства специального снарядного завода. Завод этот получивший через Особое Совецание для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства заказ на 130000 трехдюймовых фугасных гранат для полевых и горных пушек, функционирует в настоящее время вполне успешно, изготавливая ежедневно около 400 снарядов.

В конечном итоге, не смотря на эвакуацию некоторых мест заключения и уменьшение численности тюремного населения, арестантские работы получили еще большее, чем до войны, развитие занимая ежедневно в среднем 85000 арестантов, при чем в зависимости от времени года (по наружным работам) и притока заказов (по мастерским) указанная средняя цифра повышалась в некоторые дни до 100000 чел.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, правительственные органы власти Российской Империи в рамках военной кампании 1914-1917 гг. активно стремились реорганизовать тюремные учреждения страны, сориентировав их экономическую деятельность для нужд фронта. Предпринимался ряд попыток активного использования труда заключенных в различных экономических сферах: промышленность, сельское хозяйство, транспорт и др. Довольно широкое применение получил труд заключенных в обеспечении нужд армии в период с 1914 по 1917 гг.

Важным общественным институтом, напрямую влиявшем на деятельность тюремных учреждений и поддерживающим идею труда заключенных стал Особый комитет при Главном Тюремном Управлении в указанный период, который организовал производство в различных сферах хозяйства.

Таким образом, можно говорить о прогрессивном направлении политики, проводимой правительством Российской Империи в области использования труда осужденных на благо Отечества в период Первой мировой войны. Деятельность Главного тюремного управления в 1914 -1917 гг. способствовала решению многих насущных вопросов и проблем, обеспечения фронтовых нужд.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Верхховский, Д. В. Первая мировая война 1914-1918 гг. Текст. / Д. В. Верхховский. М.: Воениздат, 1954. - 116 с.

Головин, Н. Н. Военные усилия в Мировой войне Текст. / Н. Н. Головин. Жуковский-М.: Кучково поле, 2001. - 438 с.

Десятилетие мировой войны. Сборник статей Текст. / под ред. М. Охитовича. М.: Изд. журн. «Вестник воздушного флота», 1925. - 436 с.

Ерошкин, Н. П. Самодержавие накануне краха. Книга для учителей Текст. / Н. П. Ерошкин. М.: Просвещение, 1975. - 160 с.

История первой мировой войны. 1914-1918 Текст. В 2-х т. Т. 1. / под ред. И. И. Ростунова. М.: Наука, 1975. - 446 с.

Касанов, С. А. Из истории Вятского благотворительного общества и милосердной деятельности Текст. / С. А. Касанов. Киров, 2004. - 91 с.

Лященко, П. И. История народного хозяйства СССР Текст. В 2 т. Т. 2. / П. И. Лященко. М.: Госполитиздат, 1952. - 736 с.

Меньшиков, А. О Великой Европейской войне 1914-1915 гг. Текст. / А. Меньшиков. Вятка, 1915. - 154 с.

Нагорная, О. С. Р. Нахтигаль. Военный плен на Восточном фронте 1914-1918 гг. Текст. / О. С. Нагорная // Отечественная история. 2005. - № 9. - С. 171-174.

Полетнка, Н. П. Возникновение первой мировой войны (июльский кризис 1914 г.) Текст. / Н. П. Полетника. М.: Мысль, 1964. - 606 с.

Силин, А. С. Преступление империализма трагедия народов. Очерки войны 1914-1918 гг. Текст. / А. С. Силин. - М.: Наука, 1964. - 160 с.

Строков, А. А. Вооруженные силы и искусство в первой мировой войне Текст. / А. А. Строков. -М.: Воениздат, 1974. 616 с.

Черменский, Е. Д. Россия в период империалистической войны: вторая революция в России (1914-март 1917 г.). Лекции. Текст. / Е. Д. Черменский. М., 1954. - 88 с.

Шубин, Н. А. Проблемы снабжения русской армии в условиях Первой мировой войны: Опыт взаимодействия государства и общественных организаций, 1914-1917 гг. Текст.: дис. . канд. ист. наук: 07.00.02 / Шубин Николай Алексеевич. М., 1997. - 156 с.

THE USE OF HANDICRAFT LABOR OF PRISONERS DURING THE FIRST WORLD WAR (1914-1917)

Volsky, Mikhail Valentinovich¹

¹Candidate of Historical Sciences, Voronezh Institute of the Federal Penitentiary Service, 1a Irkutskaya Street, Voronezh, Russia, E-mail: mv1973@bk.ru

Abstract

In the history of the penitentiary system in Russia during the early twentieth century, the use of prison labor was of great importance. The government paid close attention to this issue, since the cheap labor of convicts was widely used in various spheres of the country's economy. A striking example of the use of the labor of convicts for the good of the Fatherland was the period of the First World War, when all the forces and means of the state were aimed at ensuring victory over the enemy. The article is devoted to the study of the problems of the relationship between the penal system and the military economy in 1914-1917. As the research shows, the labor of prisoners was successfully used in various spheres of the economy - in the countryside, in industry, in transport, the prisoners worked, providing the front with various products - from ammunition and weapons to medical bandages and provisions, depending on the territorial affiliation of a particular place conclusions. The analyzed historical period of the work of prisoners for the needs of the country's defense may well be extrapolated to the present.

Keywords: General Prison Administration, prisoner, warden, crime, punishment, prison, Russian Empire.